

infratuzilmalarni yaratish, mavjud shaharlarda esa zamonaviy uy-joy komplekslari, ish joylari va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish uchun investitsiyalar yo‘naltiriladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshishiga davlatning investitsiyalarni jalb etish uchun qulay shart-sharoitlarni ta’minlash, iqtisodiyotni yuksaltirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolarini hal etish maqsadiga yo‘naltirilgan faoliyatni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ularning aksariyati bir-biri bilan chambarchas bog‘langan va pirovardida ularning barchasi nafaqat investitsiya faoliyatiga, balki hududlar iqtisodiyotining holatiga ham ta’sir qiladi, faol investitsiya siyosatini davom ettirish, amaldagi ishlab chiqarishlarni texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash va yangi yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish bo‘yicha strategik va muhim ahamiyatga ega bo‘lgan investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun investitsiyalarni, shu jumladan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish hamda samarali o‘zlashtirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni inobatga olgan holda sa’y-harakatlarni jamlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, buning asosida aholi bandligini, ularning turmush darajasi va sifati oshirilishini ta’minlash mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning eng muhim omili bo‘lib xizmat qiladi. Investitsiyalarni jalb qilish orqali hududlarimiz yangicha ko‘rishga kiradi, iqtisodiyot jadal rivojlanadi, yangi texnika va texnologiyalar, yuksak malakali mutaxassislar, ilg‘or tajribalar kirib keladi. Natijada tadbirkorlik jadal rivojlanadi, aholi daromadlari keskin o‘sadi, ishsizlik darajasi pasayadi, hududlar urbanizatsiya darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Давлятшаев А.А. Необходимость проведения анализа региональных инвестиционных проектов //Ежемесячный научный журнал «Национальная ассоциация ученых», Екатеринбург, 2020, №55/2020, 2 часть. стр. 28-32.

2. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrda “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, Toshkent: № O‘R-598

3. UzDaily.uz.

4. stat.uz

**KO‘P QAVATLI BINOLARDA VIBRATSIYA HOSIL QILUVCHI
MAISHIY TEXNIKALARNING KONSTRUKTIV ELEMENTLARGA
TA’SIRI**

Qayumova Lobar Shodimurodovna

Fan va texnologiyalar universiteti “Aniq fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD.

Ismatov Ikrom

Fan va texnologiyalar universiteti Arxitektura 201-guruh talabasi

Annatsiya. Ushbu maqolada ko‘p qavatli turar joy binolarida maishiy texnikalardan biri — kir yuvish mashinalari, konditsioner va boshqa qurilmalar tomonidan hosil qilinadigan vibratsiyalar konstruktiv elementlarga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilinadi. Dinamik yuklamalar natijasida binolarda paydo

bo'ladigan mikro deformatsiyalar, rezonans hodisalari va zilzilabardoshlikka salbiy ta'sir ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda beton va temirbeton elementlarning charchash kuchi, vibratsiyani kamaytirish usullari va zamonaviy loyihalashdagi muhandislik yechimlari keltirilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние вибраций, создаваемых бытовыми приборами — стиральными машинами, кондиционерами и другими устройствами — на конструктивные элементы многоэтажных жилых зданий. Рассматриваются микродеформации, резонансные явления и отрицательное влияние динамических нагрузок на сейсмостойкость зданий. В исследовании приведены данные о прочности бетона и железобетонных элементов при усталости, а также предложены методы снижения вибрации и современные инженерные решения в проектировании.

Annotation. This article analyzes the impact of vibrations generated by household appliances — such as washing machines, air conditioners, and other devices — on the structural elements of multi-storey residential buildings. The study examines micro-deformations, resonance phenomena, and the negative effects of dynamic loads on the seismic resistance of buildings. It also presents findings on the fatigue strength of concrete and reinforced concrete elements, as well as methods for vibration reduction and modern engineering solutions in structural design.

Kalit so'zlar: *vibratsiya, rezonans, zilzilabardoshlik, temirbeton, dinamik yuklama, konstruksiya, vibratsion izolyatsiya, maishiy texnika.*

Ключевые слова: *вибрация, резонанс, сейсмостойкость, железобетон, динамическая нагрузка, конструкция, виброизоляция, бытовая техника.*

Keywords: *vibration, resonance, earthquake resistance, reinforced concrete, dynamic loading, construction, vibrational insulation, household appliances.*

Kirish. So'nggi yillarda urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi natijasida ko'p qavatli turar joy binolari soni ortib bormoqda. Bunday binolarda yashovchilar uchun barcha qulayliklarni ta'minlovchi maishiy texnikalar — kir yuvish mashinalari, konditsionerlar, muzlatkichlar va lift tizimlari mavjud. Ushbu qurilmalar doimiy ravishda mikro tebranishlar (vibratsiyalar) hosil qiladi. Dastlab bu tebranishlar inson sezmaydigan darajada bo'lsa-da, uzoq muddatli ta'sir natijasida binoning konstruktiv elementlariga sezilarli mexanik ta'sir ko'rsatadi.

Maishiy texnikaning vibratsion xususiyatlarini inobatga olib. Ko'p qavatli binolarda

eng ko'p ishlatiladigan maishiy texnikalar: kir yuvish mashinalari, konditsioner, muzlatkich va quritgichlar. Ularning ishlash jarayonida hosil bo'ladigan vibratsiya

chastotasi 1–20 Hz oralig‘ida bo‘lib, amplituda odatda 0.002–0.005 m/s² ni tashkil qiladi.

Ko‘p qavatli binolarning konstruktiv tizimlari asosida ko‘p qavatli turar joy binolarida konstruktiv tizimlar: karkasli, karkassiz va aralash shakldagi binolar bo‘lib, pol plitalari, devorlar va poydevor elementlari birgalikda binoning mustahkamligini ta‘minlaydi. Konstruktiv elementlar tabiiy tebranish chastotasiga ega bo‘lib, maishiy vibratsiya bilan rezonans holatga tushishi mumkin.

Vibratsiya amplitudas va chastotasi bino tabiiy chastotasi bilan mos kelganda, rezonans hodisasi yuz beradi. Natijada: - Beton va temirbeton elementlarda mikro yoriqlar paydo bo‘ladi, - Armatura-beton bog‘lanishi sekin pasayadi, - Binoning umumiy zilzilabardoshlik koeffitsienti kamayadi.

Har bir yo‘nalishda tebranish rejimlari: a) lateral rejim; b) bo‘ylama rejim; c) burilish rejimi tadqiqotdan olingan

Dinamik jihatdan tahlil qilganimizda tebranish chastotalari Bino tabiiy tebranish chastotasi va maishiy texnika ishlash chastotasi aniqlanadi. Agar chastotalar yaqin bo‘lsa, binoda dinamik charchash jarayoni tezlashadi. Bu jarayon konstruktiv elementlar mustahkamligini kamaytiradi va uzoq muddatda strukturaviy deformatsiyalarni yuzaga keltiradi

Natijalarni tahlil qilib chiqqanimizda tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maishiy texnikalarning vibratsiyasi konstruktiv elementlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, mikro deformatsiyalar va rezonans holatlari yuzaga keladi. Karkassiz binolarda vibratsiya devorlar orqali tarqaladi va qo‘shni xonadonlarga ham ta‘sir qiladi.

Xulosa sifatida quyidagilarga tuxtaldik va bir nechta tavsiya berildi

➤ . Maishiy texnikalar uchun vibratsion izolyatsiya tizimlarini o‘rnatish (amortizatorlar, elastik tagliklar).

- Qavatlararo elastik qatlamlardan foydalanish.
- Loyihalashda bino tabiiy tebranish chastotasini maishiy texnika chastotasidan uzoqlashtirish.
- Vibratsiya yuklamalarini seysmik tahlilga kiritish.
- Vibratsion monitoring tizimlarini joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Swinburn, TK; Hammer, MS; Neitzel, RL Valuing Quiet: AQShning atrof-muhit shovqinini yurak-qon tomir salomatligi uchun xavf sifatida iqtisodiy baholash. *Am. J. Oldingi. Med.* **2015**, 49 345–353. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Yashil versiya](#)]
2. Liu, J.; Lian, S. Shahar temir yo'l tranzitining tebranishi va shovqini. *J. Traffic Transp. Eng.* **2002**, 2, 29–33. [[Google olimi](#)]
3. U, P.; Cui, Z. Metroning tebranish yuki ostida tunnel atrofida erigan tuproqning dinamik reaksiyasi. *Atrof-muhit. Yer fanlari.* **2015**, 73, 2473–2482. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
4. Ding, Z.; Li, D. Metroning ishlashi natijasida yuzaga kelgan er va yo'l tizimining tebranishi bo'yicha dinamik javob tahlili. *Eng. Hisoblash.* **2019**, 36, 958–970. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Lowtan, Malayziyadagi DM temir yo'l tizimi. *Mass. Inst. Technol.* **2004**, 1–16. Onlaynda mavjud: <https://www.mendeley.com/catalogue/bd53967e-6dda-3134-a56d-69e23c1f1ae0/> (kirish 2022-yil 6-yanvar).
6. Puzanov A.M. “Vliyanie vibratsionnix nagruzok na dolgovechnost zhelezobetona”, Stroitelstvo i Arxitektura, 2018.
7. Kadirov E.K. “Ko‘p qavatli binolarning tabiiy tebranish chastotasini baholash”, O‘zbekiston Qurilish Jurnali, 2021.
8. ISO 2631-2:2003 – Evaluation of human exposure to whole-body vibration.
9. SNIP 2.01.07-85 – Nagruzki i vozdeystviya.
10. Xudoyberdiyev A. “Binolarda vibratsiya va tovush izolyatsiyasi”, TATU nashriyoti, 2022.